

Обзор методов текстурного анализа изображений

Чехина Елена Андреевна, студент

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Статья посвящена обзору методов текстурной обработки изображений. В материале рассматриваются методы, разбитые на четыре категории, а именно: статистические (характеристики Харалика), геометрические (автокорреляционная функция, локальные дескрипторы), спектральные (фильтры Габора) и модельные подходы (методы на основе Марковского случайного поля, фрактальные методы).

Задача текстурного анализа изображений является одной из самых важных в области обработки цифровой информации. С помощью текстуры на изображении можно находить неоднородности, проводить сегментацию, выделять передний и задний план. В данной статье будет проведен обзор некоторых методов, позволяющих выполнить анализ изображения по текстурным признакам.

Методы текстурного анализа можно разделить на пять категорий: статистические, геометрические, структурные, спектральные и модельные подходы. В данной статье будут рассмотрены методы относящиеся к статистическим, геометрическим, спектральным и модельным категориям.

К статистическим методам текстурного анализа можно отнести характеристики Харалика [1]. Характеристики Харалика являются одними из первых и значимых методов обработки текстуры, придуманные еще в 1979 году. Для получения статистических признаков изображение подвергается первичной обработке, во время которой строится матрица $N \times N$ (N – количество разбиений значений интенсивности). Матрица заполняется по следующему алгоритму:

- 1) взять пиксель изображения, найти строку матрицы со значением интенсивности данного пикселя;
- 2) взять окружающие его пиксели (либо по вертикали и горизонтали, либо по диагонали, отступ от пикселя в оригинальном построении 1, в модификациях зависит от потребности анализа), найти колонку с индексом интенсивности соседнего пикселя, прибавить 1;
- 3) повторять, пока не будут перебраны все пиксели.

Полученная матрица называется GLCM (полутонная матрица смежности). Для получения статистических признаков матрицу GLCM надо нормализовать, а именно разделить значение каждого элемента матрицы на суммарное значение всей матрицы. Основываясь на нормализованной матрице, можно посчитать вторичные характеристики текстуры, выделенные Хараликом, формулы которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Признаки Харалика

Признак	Формула
Энергия	$\sum_{i,j=0}^{N-1} (P_{ij})^2$
Энтропия	$\sum_{i,j=0}^{N-1} -\ln(P_{ij})P_{ij}$
Контраст	$\sum_{i,j=0}^{N-1} P_{ij}(i-j)^2$
Однородность	$\sum_{i,j=0}^{N-1} \frac{P_{ij}}{1+(i-j)^2}$
Корреляция	$\sum_{i,j=0}^{N-1} P_{ij} \frac{(i-\mu)(j-\mu)}{\sigma^2}$
Затемнение	$\text{sgn}(A) A ^{1/3}$
Неровность	$\text{sgn}(B) B ^{1/4}$

Примечания

- 1 P_{ij} – элемент i, j нормализованного симметричного GLCM
- 2 N – количество уровней серого цвета
- 3 μ – среднее значение GLCM (являющееся оценкой интенсивности всех пикселей в отношениях, которые внесли свой вклад в GLCM), рассчитанное как: $\mu = \sum_{i,j=0}^{N-1} iP_{ij}$
- 4 σ^2 – дисперсия интенсивностей всех опорных пикселей в отношениях, внесших свой вклад в GLCM, вычисляется как: $\sigma^2 = \sum_{i,j=0}^{N-1} P_{ij}(i-\mu)^2$
- 5 $A = \sum_{i,j=0}^{N-1} \frac{(i+j-2\mu)^3 P_{ij}}{\sigma^3(\sqrt{2(1+C)})^3}$
- 6 $\text{Sgn}(x)$ – знак вещественного числа
- 7 $B = \sum_{i,j=0}^{N-1} \frac{(i+j-2\mu)^4 P_{ij}}{4\sigma^4(1+C)^2}$

Представителями геометрической категории текстурной обработки являются автокорреляционная функция и локальные дескрипторы.

Автокорреляционная функция $p[k,l]$ для изображения $N \times N$ определяется следующим образом:

$$p[k,l] = \frac{\frac{1}{(N-k)(N-l)} \sum_{i=1}^{(N-k)} \sum_{j=1}^{(N-l)} f[i,j]f[i+k,j+l]}{\frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N f^2[i,j]} \quad (1)$$

где: $0 \leq k, l \leq N-1$.

Для изображений, содержащих повторяющиеся текстуры, функция автокорреляции проявляет периодическое поведение с периодом, равным интервалу между смежными текстурными примитивами. Когда текстура грубая, функция автокорреляции медленно падает, тогда как для мелких текстур она падает быстро. Функция автокорреляции используется как мера периодичности текстуры, а также мера масштаба текстурных примитивов.

К локальным дескрипторам можно отнести дескрипторы SIFT, SURF.

Дескриптор SIFT (scale-invariant feature transform) локальной области представляет собой трехмерную пространственную гистограмму градиентов изображения. Градиент в каждом пикселе рассматривается как образец трехмерного вектора элементарных признаков, образованного местоположением пикселя и ориентацией градиента. Образцы взвешиваются по норме градиента и накапливаются в трехмерной гистограмме h , которая (вплоть до нормализации и фиксации) формирует SIFT-дескриптор региона.

Дескриптор SURF основан на аналогичных свойствах, что и SIFT, но его сложность снижена. Первый шаг состоит в установлении воспроизводимой ориентации на основе информации из круговой области вокруг точки интереса. Затем создается квадратная область, выровненная по выбранной ориентации, и из нее извлекается дескриптор SURF. Метод SURF работает быстрее SIFT, однако если нет условия быстрогодействия программы, то предпочтительнее использовать метод SIFT.

Одним из наиболее популярных подходов, основанных на обработке сигналов (спектральные методы) для извлечения признаков текстуры – это использование фильтров Габора. Они позволяют фильтровать в частотную и пространственную область. Фильтры Габора могут быть использованы для моделирования реакции зрительной системы человека. Банк фильтров в разных масштабах и ориентациях позволяет провести многоканальную фильтрацию изображения, чтобы извлечь информацию о частоте и ориентации. Затем его можно использовать для разложения изображения на текстурные объекты.

Фильтрация изображения $I(x, y)$ с помощью фильтров Габора g_{mn} , разработанных в соответствии с [12], приводит к вейвлет-преобразованию Габора:

$$W_{mn}(x, y) = \int I(x, y) g_{mn}^*(x - x_1, y - y_1) dx_1 dy_1 \quad (2)$$

Для вектора признаков используются среднее и стандартное отклонение величины $|W_{mn}|$. Выходы фильтров в разных масштабах будут находиться в разных диапазонах. По этой причине каждый элемент вектора признаков нормализуется с использованием стандартного отклонения этого элемента по всей базе данных [13].

К модельным подходам можно отнести методы на основе модели Марковского случайного поля и фрактальный метод описания фигур.

Методы на основе модели Марковского случайного поля хорошо проявили себя в задачах поиска неоднородностей, генерации и качественном описании текстур [6, 7].

Фрактальный метод описания текстур успешно применяются для определения видов островов или облаков [8]. Недостатком фрактального метода является то, что нельзя построить общую модель фрактала на все изображение, подход заключается в том, чтобы для найденных опорных точек вычислить локальные фрактальные модели.

Вывод

В результате анализа текстурных методов обработки изображений было описано несколько подходов, предполагающих использование в различных областях, будь то классификация изображений, поиск неоднородностей, сегментация изображения или анализ медицинских снимков.

Текстурные статистические методы подходят для анализа однородных изображений или для вычисления характеристик сегментированных областей изображения. Геометрические методы позволяют формализовать и визуализировать текстуру, спектральные методы хорошо себя показывают в задачах сегментации изображений и поиска неоднородностей, модельные методы успешно справляются с генерацией и качественной оценкой текстуры.

Литература:

1. Haralick, R.: Statistical and structural approaches to texture. Proceedings of the IEEE 67 (1979) 786–804
2. Ohanian, P., Dubes, R.: Performance evaluation for four classes of textural features. Pattern Recognition 25 (1992) 819–833
3. Turner, M.: Texture discrimination by Gabor functions. Biological Cybernetics 55 (1986) 71–82
4. Manjunath, B., Ma, W.: Texture features for browsing and retrieval of image data. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence 18 (1996) 837–842

5. В. Julesz. Experiments in the visual perception of textures // Sci. Amer., 1975. Vol. 232, p. 34–43.
6. А. И. Пластинин, А. Г. Храмов, В. А. Сойфер. Обнаружение текстурных неоднородностей на микро-масштабных изображениях материалов // Компьютерная оптика, 2011. Т. 35, № 2, с. 158–165.
7. А. И. Пластинин, А. В. Куприянов. Модель Марковского случайного поля в задачах синтеза и анализа текстурных изображений // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, 2008. Т. 2, с. 252– 257.
8. Е. Федер. Фракталы. Учебное издание. М.: Мир, 1991. -- 259 с.
9. Дж. Ту, Р. Гонсалес. Принципы распознавания образов. М.: Мир, 1978. -- 412 с
10. С. Shaw. Parsing of graph-representable pictures // J. ACM, 1970. Vol. 17, no. 3, p. 453–481.
11. В. Julesz. Experiments in the visual perception of textures // Sci. Amer., 1975. Vol. 232, p. 34–43.
12. Manjunath, B., Ma, W.: Texture features for browsing and retrieval of image data. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence 18 (1996) 837–842
13. Turner, M.: Texture discrimination by Gabor functions. Biological Cybernetics 55 (1986) 71–82